

ADAM DOHNAL

Mongolska Akademia Nauk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Wschodni
email: adam.dohnal@amu.edu.pl

Wielki smog w mieście Czyngis-chana Fotorelacja z mongolskiej zimy

Temat badań: Idea Rewolucji Mongolskiej w myśli Bazaryna Shirendyba

Okres i miejsce realizacji: pierwszy kwartał roku 2016 – Ułan Bator, Mongolia

Cel: Główny celem przeprowadzonego projektu badawczego była wstępna analiza dorobku wybitnego mongolskiego historyka Bazaryna Shirendyba (1911-2001) pod kątem stworzonej przez niego adaptacji marksistowsko-leninowskiego modelu historiograficznego do specyfiki mongolskiego systemu komunistycznego. Bazaryn Shirendyba urodził się w rodzinie ubogich mongolskich pasterzy w roku 1911. Na skutek burzliwych wydarzeń historycznych Shirendyba w wieku zaledwie dwudziestu dziewięciu lat stał się jedną z najważniejszych postaci mongolskiej polityki i rodzącej się mongolskiej nauki. To właśnie Shirendybowi przyszło zmierzyć się z opisaniem specyfiki pierwszego państwa komunistycznego, niebędącego częścią ZSRR, ale również nienależącego do kręgu kultury europejskiej. Pomimo swojej kariery politycznej Shirendyba pozostawał niezwykle aktywny naukowo, pisząc m.in. książki nakreślające główny, akceptowany przez partię komunistyczną, rys historii kraju. Dorobek naukowy Shirendyba jest niezwykle wartościowy z kilku powodów. Po pierwsze, daje możliwość wglądu w stosunkowo mało znany epizod historii komunistycznej historiografii. Po drugie, pozwala również przyjrzeć się wczesnej fazie ekspansji systemu komunistycznego na terenie Azji. Po trzecie,

Fot. 1. Popiersie Bazaryna Shirendyba, znajdujące się w holu Wydziału Historii i Archeologii Mongolskiej Akadami Nauk

Fotografia autora.

dostarcza źródeł do analizy procesów formowania się pewnej komunistycznej recepty dla krajów Trzeciego Świata na przewycięzenie zacofania oraz wyzwolenie spod wpływów potęg kolonialnych przy współpracy z powstającym światem komunistycznym.

Podczas swojego życia Shirendyba pełnił wiele kluczowych dla mongolskiej nauki funkcji, był m.in.: prezesem Mongolskiej Akademii Nauk, rektorem Uniwersytetu Mongolskiego, ministrem edukacji Mongolskiej Republiki Ludowej, referentem premiera Mongolii Chorlogijna Czojbalsana oraz administratorem Mongolskiego Programu Kosmicznego. Przez całą swoją karierę Shirendyba cieszył się niemalejącym poparciem Moskwy i zainteresowaniem krajów zachodnich, odbierając honorowe tytuły, m.in. na Uniwersytecie w Leeds. Jego zaangażowanie w mongolską naukę trwało nieprzerwanie nawet po upadku komunizmu aż do śmierci w roku 2001.

Ułan Bator stanowi unikalną mieszankę kultury europejskiej i azjatyckiej, komunistycznej przeszłości oraz spuścizny ludów koczowniczych. Choć historia miasta

Fot. 2. Dawna świątynia Czojdzin Lamy i znajdujący się za nią Blue Sky Tower
Fotografia autora.

sięga XVII wieku, kiedy Ułan Bator powstało jako mobilny klasztor buddyjski, to jednak dopiero w XVIII wieku miasto ostatecznie przyjęło swoją obecną lokalizację. Po wypowiedzeniu posłuszeństwa przez mongolską elitę chińskiej dynastii Qing w roku 1911, Ułan Bator (miasto nosiło wtedy nazwę *Niislel Khüree*, nazwę Ułan Bator przyjęli dopiero komuniści w 1924 r., znaczy ona dosłownie „Czerwony Bohater”) stało się *de facto* stolicą niepodległej Mongolii. Najbardziej intensywny proces urbanizacyjny Ułan Bator przypada na okres komunistyczny, kiedy powstaje centralna część miasta. Koniec XX i początek XXI wieku stanowi okres narodzin fenomenu błyskawicznie rozrastających się dzielnic jurt na północy miasta oraz urbanizacji w stylu krajów Dalekiego Wschodu (czego przykładem jest widoczny na zdjęciu, a ukończony w 2010 r. hotel Blue Sky Tower).

Po upadku komunizmu spuścizna ludów koczowniczych oraz historia Imperium Mongolskiego stały się jednym z kluczowych elementów mongolskiej tożsamości narodowej. Tego rodzaju spuścizna historyczna ma również duże znaczenie w budowaniu wizerunku Mongolii na świecie jako kraju o tradycji państwowości sięgającej przynajmniej XII wieku naszej ery. Historia Imperium Mongołów stanowi obiekt poważnego sporu z Chinami, które ze względu na obronę pod koniec XX wieku

Fot. 3. Mongolska Straż Honorowa oddaje cześć pomnikowi Czyngis-chana znajdującemu się na szczycie schodów prowadzących do budynku mongolskiego parlamentu przy placu imienia Czyngis-chana

Fotografia autora.

Fot. 4. Na pierwszym planie Owoo, na drugim Memoriał Zaisan

Fotografia autora.

Fot. 5. Mozaika znajdująca się na wewnętrznej stronie pierścienia Memoriału Zaisan
Fotografia autora.

nową politykę historyczną roszczą sobie prawa do postaci Czyngis-chana i jego potęgi jako części dziedzictwa Chin¹.

Owoo, czyli kamienny kopiec z utkany na nim flagami modlitewnymi i szalami ceremonialnymi, które umieszczane są w miejscach o szczególnym znaczeniu religijnym. Gdy podróżnik napotka Owoo, powinien u jego stóp złożyć symboliczną ofiarę duchom zamieszkującym dane miejsce. Przedstawione na zdjęciu, obok buddyjskich flag modlitewnych, szale ceremonialne nazywane Khadag (ich niebieski kolor reprezentuje niebo) stanowią ważny element lokalnych praktyk szamanistycznych. Widoczny w tle Memoriał Zaisan zbudowany został na pamiątkę żołnierzy Armii Czerwonej wspierających mongolską rewolucję komunistyczną oraz sowiecko-mongolskiego zwycięstwa nad siłami japońskiej Armii Kwantuńskiej.

W znajdującym się na wzgórzu Zaisan memoriale, oprócz klasycznego dla tego rodzaju obiektów wiecznego ognia (niepalącego się od upadku komunizmu), możemy zobaczyć także panoramiczną mozaikę przestawiającą bratnią współpracę

¹ U.E. Bulag, *The Chinese Cult of Chinggis Khan: Genealogical Nationalism and Problems of National and Cultural Integrity*, występnie wygłoszone 3.11.2003 na University of Victoria w Kanadzie. Transkrypcja dostępna pod adresem: <https://goo.gl/TfMIye> [1.03.2017]

sowiecko-mongolską, od czasów rewolucji w roku 1921, poprzez wspólne pokonanie sił japońskich podczas bitwy nad Chałchin-Goł, wspólne zwycięstw nad Trzecią Rzeszą podczas II wojny światowej, po wyprawę pierwszego mongolskiego kosmonauty Jügderdemidiina Gürragchaa w kosmos na pokładzie Sojuza 39. Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami na wzgórzu Zaisan mieszkał potężny demon, którego przebudzenie miało powodować gwałtowne załamanie się warunków pogodowych. Ograniczaniem jego destruktywnego wpływu zajmowali się mnisi z dwóch pobliskich klasztorów buddyjskich. Zostały one zburzone przez komunistów podczas stalinowskich czystek w Mongolii w latach 30. XX wieku. Szacuje się, że w tym okresie zamordowano około 35 tys. Mongołów, co stanowiło 5% populacji kraju². 18 tys. ofiar czystek stanowili mnisi. W okresie tym zburzono ponad 700 klasztorów oraz innych zabytków kultury mongolskiej.

Według danych mongolskiego rządu tzw. *ger khoroolol*, czyli dzielnice jurty, zamieszkuje ponad 60% mieszkańców miasta. Dzielnice te stanowią najuboższą i równocześnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się część Ułan Bator. Zakłada się, że rocznie do stolicy migruje z prowincji około 40 tys. koczowników³. Jurty są nie tylko doskonale dostosowane do lokalnych warunków klimatycznych, ale są również pod wieloma względami samowystarczalne. Każda jurta posiada umieszczony na środku piec opalany węglem, służący zarówno do przygotowywania posiłków, jak i ogrzewania. Część z nich posiada również baterie słoneczne i agregaty prądotwórcze zasilane benzyną. Jurty w mieście najczęściej nie są podłączone pod miejską sieć kanalizacyjną, energetyczną ani system grzewczy.

Wbrew obiegowej opinii nomadyzm nie jest prymitywnym sposobem życia. Jest to niezwykle wyspecjalizowany system pozwalający zamieszkiwać rejony o bardzo nieprzyjaznych warunkach klimatycznych. Podczas setek lat rozwoju koczownicy wytworzyli duży zasób unikalnych rozwiązań technicznych, wiedzy i umiejętności pozwalających na optymalne wykorzystanie dostępnych na stepie surowców. Dzisiejsze jurty nie różnią się znacznie od tych pochodzących z XII wieku naszej ery, już w tamtym okresie jurty posiadały np. zegar słoneczny i system wentylacyjny, dopiero w XX wieku zaczęto dołączać do nich nowe elementy, jak widoczne na zdjęciu baterie słoneczne czy też anteny satelitarne. Są to jednak drobne zmiany, niewpływające znacząco na oryginalne rozwiązania techniczne.

Pod wieloma względami jurty miejskie nie różnią się od tych napotykanych na prowincji. Istnieją jednak dwie bardzo istotne różnice między zamieszkiwaniem w jurcie na prowincji i w mieście. W mieście jurty stają się *de facto* stałą zabudową i występują w zdecydowanie większym natężeniu niż na prowincji. Pomimo tego jurty w warunkach miejskich działają tak jak na stepie. Są ogrzewane piecami

² H. Kuromiya, *Stalin's Great Terror and the Asian Nexus*, Europe-Asia Studies, vol. 66, ss. 775-793.

³ Szczegółowe dane można znaleźć na stronie mongolskiego systemu informacji statystycznej: <http://www.1212.mn/statHtml/statHtml.do> [1.02.2017]

Fot. 6. Początek dzielnicy jurt na północy miasta
Fotografia autora.

Fot. 7. Typowa jurta na prowincji
Fotografia autora.

Fot. 8. Mieszkańcy dzielnicy jurt samodzielnie naprawiają instalację elektryczną przy jednej z głównych dróg miejskich
Fotografia autora.

na węgiel i drewno, potrzeby fizjologiczne załatwiane są dzięki budowie latryn. Brakuje jednak metod skutecznej utylizacji śmieci, co skutkuje zanieczyszczeniem powietrza, gruntu oraz wody. Poza głównymi drogami jurty nie są podłączone do miejskiej sieci energetycznej. Nawet tam gdzie jest to możliwe, elektryczność wykorzystywana jest raczej do obsługi urządzeń elektrycznych niż ocieplania jurt. Najbardziej uciążliwy problem miasta stanowi smog pochodzący z kominów jurt i znajdującej się na południu miasta elektrowni węglowej.

Istnieje wiele powodów, dla których nomadzi decydują się na migrację do Ułan Bator. Częściowo odpowiedzialne są za to ekstremalne warunki klimatyczne. Podczas ostrych zim jedna niefortunna noc wystarczy, żeby pozbawić rodzinę dorobku pokoleń. Wielu koczowników woli sprzedać swoje stada wcześniej i wybrać, wydające się prostszym, życie w stolicy. Choć tego rodzaju sytuacje zdarzały się od zarania dziejów, istnieje jednak szereg problemów, które pojawiły się stosunkowo niedawno. W wyniku zmian klimatu oraz działalności człowieka, zarówno w czasach komunistycznych, jak i obecnie na skutek wydobycia surowców naturalnych dochodzi do pustoszenia kraju, degradacji źródeł wody pitnej oraz pastwisk. Bar-

Fot. 9. Wnętrze jurty: telewizor LCD, dekodery oraz baterie elektryczne
Fotografia autora.

dzo ważne są również czynniki kulturowe. Pod wpływem telewizji, radia i Internetu młodzi Mongołowie porzucają trudny, monotony, tradycyjnie koczowniczy tryb życia na rzecz osiadłego trybu w mieście, z którego gloryfikowaną wersją mogą zapoznać się dzięki środkom masowego przekazu.

Tsagaan Sar, czyli obchody mongolskiego nowego roku księżycowego, to jedno z kluczowych świąt dla mieszkańców tego kraju. Jest to okres odwiedzania rodzin, wymiany świątecznych podarków i uczt noworocznych. Spożywa się wtedy gotowaną baraninę, koninę, tradycyjne pierożki buuz i pije napój alkoholowy na bazie końskiego bądź wielbłądziejego mleka, czyli kumys. Jedną z kluczowych tradycji tego okresu jest ułożenie piramidy z jedzenia: mięsa, tradycyjnych ciastek, tłuszczu zwierzęcego i słodczy, która ma symbolizować mityczną górę Meru. Według lokalnych wierzeń, podczas Tsagaan Sar jurty nawiedza bogini Palden Lhamo, patronka Tybetu i domowego ogniska. Dzięki przygotowanemu ołtarzykowi z jedzeniem wie ona, że mieszkańcy danego domostwa są pracowici i zasługują na jej błogosławieństwo.

Fot. 10. Domowy ołtarzyk przygotowany na obchody Tsagaan Sar
Fotografia autora.

Fot. 11. Widok na miasto spowite gęstą warstwą smogu
Fotografia autora.

Fot. 12. Dym z komina jurt wieńczy graffiti przedstawiające podobiznę mongolskiego wojownika

Fotografia autora.

Według danych UNICEF-u Ułan Bator jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie⁴. Poziom zanieczyszczeń powietrza w okresie zimowym jest zazwyczaj 6-7 razy wyższy niż rekomendowane normy Światowej Organizacji Zdrowia. Sytuacja ta osiąga stan krytyczny w grudniu, kiedy normy te przekraczane są często ponad 25-krotnie. Szacuje się, że 30% zgonów spowodowanych chorobami krążenia oraz 40% zgonów będących skutkiem raka w Ułan Bator wywołanych jest zanieczyszczeniem powietrza⁵. Smog jest wszechobecny szczególnie w okresie grzewczym, który może czasem trwać nawet od października do początku maja. Wjeżdżając do miasta z prowincji, napotyka się białą ścianę smogu. W samym mieście w zależności od dnia widoczność może spaść nawet do paruset metrów. Nie widać wtedy nie tylko gór na południu miasta, ale też często wieżowców znajdujących się kilka przecznic dalej. W takich warunkach prawie nie daje się oddychać, pył osiada na wszystkim, tworząc czarną warstwę na budynkach i ulicach.

⁴ UNICEF Mongolia, *Understanding and Addressing the Impact of Air Pollution on Children's Health in Mongolia*, Ułan Bator 2016. Raport dostępny po adresem: <https://goo.gl/BIK1U2> [2.02.2017].

⁵ E. Gombojav, B. Barkhasragchaa *An assessment of air pollution and its attributable mortality in Ulaanbaatar, Mongolia*, *Air Qual Atmos Health* 2013, ss. 137-150.

Neograniczona migracja nomadów z prowincji na tereny miejskie nieposiadające odpowiednio rozbudowanej infrastruktury budowlanej i dynamicznego rynku pracy niesie ze sobą o wiele więcej problemów niż tylko zanieczyszczenie środowiska. Koczownicy nie mają wiedzy i kontaktów potrzebnych do życia w mieście. Po przybyciu na miejsce nomadzi spadają na samo dno drabiny społecznej, a nie mogąc znaleźć pracy, często zasilają półświatek przestępczy Ułan Bator lub zajmują się drobnym handlem ulicznym. Ci którzy znajdą pracę, często są na tyle zdesperowani, że zgadzają się na głodowe stawki, co pogarsza sytuację całego sektora pracowniczego w Ułan Bator. Pomimo stosunkowo niskiej liczebności, nomadzi na stepie potrzebują bardzo dużej przestrzeni do życia, co często rodzi konflikt z firmami zajmującymi się wydobyciem surowców naturalnych. Tereny, na których żyją koczownicy, nie należą z punktu widzenia prawa do nich, choć zgodnie z prawem zwyczajowym i tradycją są to ziemie ich przodków. Dlatego lokalnym władzom łatwiej ignorować zarówno problemy ekologiczne, jak i społeczne wynikające z migracji koczowników do miast. Chociaż rząd podjął się pewnych prób regulacji tego problemu, poprzez obniżanie kosztów energii elektrycznej w szczególnie zimnych okresach, organizację warsztatów edukacyjnych oraz oferowanie koczownikom mieszkań w nowo powstających blokach na terenie Ułan Bator, są to stosunkowo nieefektywne i drogie metody radzenia sobie z zaistniałą sytuacją. Dlatego ignorowanie problemu jest tańszą i szybszą metodą, która przy niskiej świadomości ekologicznej sporej części społeczeństwa, przynosi relatywnie niski opór społeczny.